

Genderfaire Sprache

Liebe:r Proband:in,

Ich bedanke mich bei Ihnen für die Teilnahme an dieser Umfrage über gendergerechte Sprache. Die Umfrage wird ungefähr von 5 bis 10 Minuten dauern.

Angezeigt werden 4 Fragenblöcke nacheinander. Jeder Fragenblock enthält einen englischen Ausgangstext, der mit *singular they* verfasst wurde, und die entsprechenden Übersetzungen ins Deutsche. Um das englische genderneutrale *singular they* zu übersetzen, wurden 4 deutsche gendergerechte Sprachstrategien eingesetzt, die für jeden Ausgangstext verwendet wurden. Sie werden nicht die Qualität der Übersetzung evaluieren, sondern die Sprachstrategien und ihre Lesbarkeit und Verständlichkeit. Zunächst müssen Sie für jeden Fragenblock die beste und schlechteste Sprachstrategie auswählen und diese bewerten. Danach wird gefragt, die Lesbarkeit und Verständlichkeit der als beste und schlechteste ausgewählten gendergerechten Sprachstrategien zu evaluieren. Sie haben auch die Möglichkeit jede Antwort zu begründen.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Antworten anonym bleiben werden.

Bei Fragen oder Bedarf können Sie mich unter der folgenden E-Mail-Adresse kontaktieren: angelabalducci4@gmail.com

Vielen Dank und viel Spaß!

* Indicates required question

Demographische Fragen

1. Zu welcher Altersgruppe gehören Sie? *

Mark only one oval.

18-25

26-29

30-40

2. Wie identifizieren Sie sich? Bitte wählen Sie das Geschlecht bzw. Gender aus, mit dem Sie sich am meistens identifizieren, oder fügen Sie es ein. *

Mark only one oval.

- Mann
- Frau
- Nicht-binär
- Genderless
- Other: _____

3. Bitte geben Sie Ihr Studium und das entsprechende Studiensemester an (z.B. Studium in Übersetzen, 4. Semester) an. Falls Sie keine studierende Person sind, bitte geben Sie Ihre berufliche Tätigkeit an. *

4. Auf welchem Niveau sind Ihre Englischkenntnisse? *

Mark only one oval.

- B1 – Fortgeschrittene Sprachverwendung
- B2 – Selbständige Sprachverwendung
- C1 – Fachkundige Sprachkenntnisse
- C2 – Annähernd muttersprachliche Kenntnisse

5. Haben Sie schon Übersetzungserfahrungen? *

Mark only one oval.

- Ja
- Nein
- Ein wenig

6. Haben Sie schon Vorkenntnisse in dem Thema "Gendergerechte Sprache"? *

Mark only one oval.

- Ja

Nein

Ein wenig

7. Verwenden Sie bereits irgendwelche gendergerechte Strategie? (z.B. Sternchen, Doppelpunkt, Unterstrich, Binnen-I, neutrale Substantive) *

Mark only one oval.

Ja

Nein

8. Welche Strategien verwenden Sie? *

Bewertung 1. Text

9. Originaltext: Jim is a fierce pirate who journeys the seas seeking revenge on the people that killed their family. In the process, Jim not only finds an accepting crew, but love with their shipmate Oluwande (Samson Kayo).

Bitte markieren Sie in der Tabelle unten die jeweils beste und schlechteste Strategie. Bitte wählen Sie nur eine Strategie pro Kategorie.

Mark only one oval per row.

Jim ist einens grimmig Piratens, dens durch die Meere reist, um sich an den Personen zu rächen, die ens Familie getötet haben. Dabei findet ens nicht nur eine tolerante Crew, sondern auch die Liebe mit ens Crewmitglied Oluwande (Samson Kayo)

Jim ist einin grimmigin Piratnin, din durch die Meere reist, um nimser an den Personen zu rächen, welche nimse Familie getötet haben. Dabei findet nin nicht nur eine tolerante Crew, sondern auch die Liebe mit nimsem Crewmitglied Oluwande (Samson Kayo).

Jim ist ei:ne Pir:tin, dier durch die Meere reist, um sich an den Personen zu rächen, welche siese Familie getötet haben. Dabei findet si:er nicht nur eine tolerante Crew, sondern auch die Liebe mit siesem Crewmitglied Oluwande (Samson Kayo).

Jim ist ei:ne Pir:tin, dier durch die Meere reist, um sich an den Personen zu rächen, welche xiese Familie getötet haben. Dabei findet xier nicht nur eine tolerante Crew, sondern auch die Liebe mit xiesem Crewmitglied Oluwande (Samson Kayo).

10. Bitte geben Sie der besten Strategie einen Wert von +4 bis 0 (+4=sehr gut; 0=gar nicht gut). *

Tick all that apply.

+4

+3

+2

+1

0

11. Bitte geben Sie der schlechtesten Strategie einen Wert von -4 bis 0 (0=gar nicht schlecht; -4=sehr schlecht). *

Tick all that apply.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

12. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

13. Stufen Sie die Lesbarkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes nicht“. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

14. Stufen Sie die Verständlichkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie macht den Text leicht zu verstehen“. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

15. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten

15. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

16. Stufen Sie die Lesbarkeit der schlechtesten Strategie ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes“.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

17. Stufen Sie die Verständlichkeit der schlechtesten Übersetzung ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie macht den Text schwer zu verstehen“.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

18. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

Bewertung 2. Text

19. Originaltext: Potter begins by describing the public school they attended in Ridgewood, New

Jersey, their parents' educational backgrounds, and their 12-year experience developing leadership skills with their mother through the Girl Scouts. Potter also discusses coming out as a lesbian while in high school and bringing that experience to Brown.

Bitte markieren Sie in der Tabelle unten die jeweils beste und schlechteste Strategie. Bitte wählen Sie nur eine Strategie pro Kategorie.

Mark only one oval per row.

	Beste Strategie	Schlechteste Strategie
Potter beschreibt zunächst die öffentliche Schule, die ens in Ridgewood, New Jersey, besuchte, den Bildungshintergrund ens Eltern, und ens 12-jährige Erfahrung bei den Pfadfinderinnen, während welcher ens zusammen mit ens Mutter ens Führungsqualitäten entwickelte. Potter spricht auch über ens Comingout als Lesbens, als ens in der Oberschule war, und wie ens diese Erfahrung an die Brown brachte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potter beschreibt zunächst die öffentliche Schule, die nin in Ridgewood, New Jersey, besuchte, den Bildungshintergrund nimser Eltern, und nimse 12-jährige Erfahrung bei den Pfadfinderinnen, während welcher nin zusammen mit nimser Mutter nimse Führungsqualitäten entwickelte. Potter spricht auch über nimsen Comingout als Lesbnin, als nin in der Oberschule war, und wie nin diese Erfahrung an die Brown brachte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potter beschreibt zunächst die öffentliche Schule, die si:er in Ridgewood, New Jersey, besuchte, den Bildungshintergrund sieser Eltern, und siese 12-jährige Erfahrung bei den Pfadfinderinnen, während welcher si:er zusammen mit sieser Mutter siese Führungsqualitäten entwickelte. Potter spricht auch über siesen Comingout als Lesbe, als si:er in der Oberschule war und wie si:er diese Erfahrung an die Brown brachte.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Potter beschreibt zunächst die öffentliche Schule, die xier in Ridgewood, New Jersey, besuchte, den Bildungshintergrund xieser Eltern, und xiese 12-jährige Erfahrung bei der Pfadfinderinnen, während welcher xier zusammen mit xieser Mutter xiese Führungsqualitäten entwickelte. Potter spricht auch über xiesen Comingout als	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

spricht auch über diesen Comingout als Lesbe, als xier in der Oberschule war und wie xier diese Erfahrung an die Brown brachte.

20. Bitte geben Sie der besten Strategie einen Wert von +4 bis 0 (+4=sehr gut; 0=gar nicht gut). *

Tick all that apply.

- +4
- +3
- +2
- +1
- 0

21. Bitte geben Sie der schlechtesten Strategie einen Wert von -4 bis 0 (0=gar nicht schlecht; -4=sehr schlecht). *

Tick all that apply.

- 0
- 1
- 2
- 3
- 4

22. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

-
-
23. Stufen Sie die Lesbarkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes nicht“.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

24. Stufen Sie die Verständlichkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie macht den Text leicht zu verstehen“.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

25. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

26. Stufen Sie die Lesbarkeit der schlechtesten Strategie ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes“.

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

27. Stufen Sie die Verständlichkeit der schlechtesten Übersetzung ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie macht den Text schwer zu verstehen“.

*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

28. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

Bewertung 3. Text

29. Originaltext: Demi Devonne Lovato is an American singer, songwriter, and actor. Lovato appeared on the TV show Barney & Friends as a young child, but first gained fame in 2008 for their role as Mitchie Torres in the musical television film Camp Rock and its sequel, released two years later, Camp Rock 2: The Final Jam.

Bitte markieren Sie in der Tabelle unten die jeweils beste und schlechteste Strategie. Bitte wählen Sie nur eine Strategie pro Kategorie.

Mark only one oval per row.

	Beste Strategie	Schlechteste Strategie
Demi Devonne Lovato ist einens amerikanisch Sängens, Songschreibens und Schauspielens. Lovato trat schon als kleines Kind in der Fernsehsendung Barney & Friends auf, wurde aber erst 2008 dank ens Rolle als Mitchie Torres in dem musikalischen Fernsehfilm Camp Rock und dessen zwei Jahre später erschienenem Sequel Camp Rock 2: The Final Jam bekannt.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Demi Devonne Lovato ist einin amerikanischin Sängernin, Songschreibernin und Schauspielernin. Lovato trat schon als kleines Kind in der Fernsehsendung Barney & Friends auf,	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

wurde aber erst 2008 dank seiner Rolle als
Mitchie Torres in dem musikalischen
Fernsehfilm **Camp Rock** und dessen zwei
Jahre später erschienenem Sequel **Camp
Rock 2: The Final Jam** bekannt

Demi Devonne Lovato ist eine
amerikanische Sängerin,
Songschreiberin und Schauspielerin.
Lovato trat schon als kleines Kind in der
Fernsehsendung **Barney & Friends** auf,
wurde aber erst 2008 dank seiner Rolle als
Mitchie Torres in dem musikalischen
Fernsehfilm **Camp Rock** und dessen zwei
Jahre später erschienenem Sequel **Camp
Rock 2: The Final Jam** bekannt.

Demi Devonne Lovato ist eine
amerikanische Sängerin,
Songschreiberin und Schauspielerin.
Lovato trat schon als kleines Kind in der
Fernsehsendung **Barney & Friends** auf,
wurde aber erst 2008 dank dieser Rolle als
Mitchie Torres in dem musikalischen

Fernsehfilm **Camp Rock** und dessen zwei
Jahre später erschienenem Sequel **Camp
Rock 2: The Final Jam** bekannt.

30. Bitte geben Sie der besten Strategie einen Wert von +4 bis 0 (+4=sehr gut; 0=gar nicht gut). *

Tick all that apply.

- +4
 +3
 +2
 +1
 0

31. Bitte geben Sie der schlechtesten Strategie einen Wert von -4 bis 0 (0=gar nicht schlecht; -4=sehr schlecht). *

Tick all that apply.

- 0
 -1
 -2
 -3

32. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

33. Stufen Sie die Lesbarkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes nicht“ *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

34. Stufen Sie die Verständlichkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie macht den Text leicht zu verstehen“ *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

35. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

-
-
36. Stufen Sie die Lesbarkeit der schlechtesten Strategie ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes“.

*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

37. Stufen Sie die Verständlichkeit der schlechtesten Übersetzung ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie macht den Text schwer zu verstehen“.

*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

38. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

Bewertung 4. Text

39. Originaltext: One of the most important things to someone who is nonbinary is their name. To some, their name changes their whole identity, it makes them who they are. Changing your name is a big step even for friends and family of the person changing their name. Bitte markieren Sie in der Tabelle unten die jeweils beste und schlechteste Strategie. Bitte wählen Sie nur eine Strategie pro Kategorie.

Mark only one oval per row.

Ein wichtiger Aspekt für jemand, der sich als nicht-binär identifiziert, ist ein Name. Für jemand bedeutet ein Name die Veränderung der gesamten Identität. Er macht einen Unterschied, wer man ist. Die Namensänderung stellt auch für Freunde und Familie der Person, die ihren Namen ändert, einen wichtigen Schritt dar.

Ein wichtiger Aspekt für jemand, der nicht-binär identifiziert ist, ist ein Name. Für jemand bedeutet ein Name die Veränderung der gesamten Identität. Er macht einen Unterschied, wer man ist. Die Namensänderung stellt auch für Freundinnen und Familie der Person, die ihren Namen ändert, einen wichtigen Schritt dar.

Ein wichtiger Aspekt für jemand, der sich als nicht-binär identifiziert, ist ein Name. Für jemand bedeutet ein Name die Veränderung der gesamten Identität. Er macht einen Unterschied, wer man ist. Die Namensänderung stellt auch für Freundinnen und Familie der Person, die ihren Namen ändert, einen wichtigen Schritt dar.

Ein wichtiger Aspekt für jemand, der sich als nicht-binär identifiziert, ist ein Name. Für jemand bedeutet ein Name die Veränderung der gesamten Identität. Er macht einen Unterschied, wer man ist. Die Namensänderung stellt auch für Freundinnen und Familie der Person, die ihren Namen ändert, einen wichtigen Schritt dar.

40. Bitte geben Sie der besten Strategie einen Wert von +4 bis 0 (+4=sehr gut; 0=gar nicht gut). *

Tick all that apply.

+4

+3

+2

+1

—

0

41. Bitte geben Sie der schlechtesten Strategie einen Wert von -4 bis 0 (0=gar nicht schlecht; -4=sehr schlecht). *

Tick all that apply.

- 0
 -1
 -2
 -3
 -4

42. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

43. Stufen Sie die Lesbarkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes nicht“. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

44. Stufen Sie die Verständlichkeit der besten Strategie ein: „Die beste gendergerechte Strategie macht den Text leicht zu verstehen“. *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

45. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

46. Stufen Sie die Lesbarkeit der schlechtesten Strategie ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie beeinflusst die Lesbarkeit des Textes“.

*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

47. Stufen Sie die Verständlichkeit der schlechtesten Übersetzung ein: „Die schlechteste gendergerechte Strategie macht den Text schwer zu verstehen“.

*

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Triff Trifft völlig zu

48. Bitte motivieren Sie Ihre Antworten.

Allgemeine Einschätzung

49. Wie leicht ist Ihnen die Einschätzung der Texte gefallen? *

Mark only one oval.

1 2 3 4 5

Sehr Sehr schwierig

50. Wie haben Sie dieses Thema gefunden? Bitte schreiben Sie unten Ihre Meinung. *

51. Wie beurteilen Sie allgemein diese Umfrage? Bitte schreiben Sie unten Ihr Feedback.

This content is neither created nor endorsed by Google.

Google Forms